

ДИПЛОМАТИЯ ВОКРУГ ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ

*Камильджанов Абдурахим Абдулахатович,
Центр по вопросам массовых коммуникаций,
начальник отдела, к.п.н.
rakhim03121972@gmail.com*

Аннотация: Статья посвящена всестороннему анализу текущей дипломатической ситуации вокруг иранской ядерной программы и перспектив её урегулирования мирными средствами. Рассматриваются позиции ключевых международных акторов — Ирана, США, России, Китая, стран Европейского союза и государств Персидского залива, а также оцениваются последствия продолжающегося кризиса для стран Центральной Азии. Особое внимание уделяется факторам, препятствующим достижению долгосрочного соглашения, включая технологические, политические и институционально-правовые барьеры.

Автор акцентирует внимание на институциональных ограничениях, таких как отсутствие универсальных правовых гарантий, ограниченность мандата МАГАТЭ и уязвимость международных соглашений к политическим изменениям. Анализ демонстрирует, что многополярная структура современного мира и противоречивые интересы глобальных и региональных акторов усложняют формирование единой переговорной позиции.

В качестве решения предлагается отход от тактики ситуативного сдерживания в пользу формирования новой модели соглашения, сочетающей поэтапное выполнение обязательств, юридическую фиксацию договорённостей и расширение верификационного механизма. Особое значение отводится необходимости активного вовлечения стран Центральной Азии в переговорный процесс и формировании устойчивой архитектуры региональной безопасности.

Ключевые слова: Иранская ядерная программа, обогащённый уран, ядерное оружие, переговоры, дипломатия, санкции, международная безопасность, региональная стабильность, Центральная Азия, Узбекистан, МАГАТЭ, СВПД, США, Россия, страны ЕС, Китай.

ЭРОН ЯДРО ДАСТУРИ АТРОФИДАГИ ДИПЛОМАТИЯ: ИСТИҚБОЛЛАР ВА МУАММОЛАР

*Камилжанов Абдурахим Абдулахатович,
Оммавий коммуникациялар маркази, бўлим бошлиғи, с.ф.н.
rakhim03121972@gmail.com*

Аннотация: Мақола Эроннинг ядро дастури атрофидаги мавжуд дипломатик вазиятнинг ҳар томонлама таҳлилига ва уни тинч йўл билан ҳал қилиш истиқболларига бағишланган. Асосий халқаро акторлар – Эрон, АҚШ, Россия, Хитой, Европа Иттифоқи мамлакатлари ва Форс кўрфази давлатларининг позициялари кўриб чиқилган, шунингдек, давом этаётган инқирознинг Марказий Осиё мамлакатлари учун оқибатлари баҳоланган. Узоқ муддатли келишувга эришишга тўсқинлик қилаётган омилларга, жумладан, технологик, сиёсий ва институционал-ҳуқуқий тўсиқларга алоҳида эътибор қаратилган.

Муаллиф универсал ҳуқуқий кафолатларнинг йўқлиги, МАГАТЭ мандатининг чекланганлиги ва халқаро келишувларнинг сиёсий ўзгаришларга мойиллиги каби

институционал чекловларга эътибор қаратади. Таҳлил замонавий дунёнинг кўп қутбли тузилиши ва глобал ҳамда минтақавий акторларнинг қарама-қарши манфаатлари ягона музокара позициясини шакллантиришни қийинлаштираётганини кўрсатади.

Ечим сифатида вазиятли ушлаб туриш тактикасидан воз кечиб, мажбуриятларнинг босқичма-босқич бажарилишини, келишувларнинг юридик жиҳатдан мустаҳкамланишини ва верификация механизмининг кенгайтирилишини бирлаштирган янги келишув моделини шакллантириш таклиф этилади. Марказий Осиё мамлакатларини музокара жараёнига фаол жалб қилиш ва минтақавий хавфсизликнинг барқарор архитектурасини шакллантириш заруратига алоҳида аҳамият берилади.

Калит сўзлар: Эрон ядро дастури, бойитилган уран, ядро қуроли, музокаралар, дипломатия, санкциялар, халқаро хавфсизлик, минтақавий барқарорлик, Марказий Осиё, Ўзбекистон, МАГАТЭ, СВПД, АҚШ, Россия, ЕИ мамлакатлари, Хитой.

DIPLOMACY AROUND THE IRANIAN NUCLEAR PROGRAM: PERSPECTIVES AND CHALLENGES

Kamiljanov Abdurakhim Abdulakhatovich,

*Center for Mass Communications, Head of Department, Ph.D. in Political Science
rakhim03121972@gmail.com*

Abstract: The article is devoted to a comprehensive analysis of the current diplomatic situation surrounding the Iranian nuclear program and the prospects for its peaceful settlement. The positions of key international actors – Iran, the United States, Russia, China, the European Union countries, and the Persian Gulf states – are examined, and the consequences of the ongoing crisis for the Central Asian countries are assessed. Particular attention is paid to the factors hindering the achievement of a long-term agreement, including technological, political, and institutional-legal barriers.

The author focuses on institutional constraints such as the lack of universal legal guarantees, the limited mandate of the IAEA, and the vulnerability of international agreements to political changes. The analysis demonstrates that the multipolar structure of the modern world and the conflicting interests of global and regional actors complicate the formation of a unified negotiating position.

As a solution, a departure from the tactics of situational containment in favor of forming a new model of agreement is proposed, combining the phased implementation of obligations, legal fixation of agreements, and the expansion of the verification mechanism. Particular importance is attached to the need for active involvement of the Central Asian countries in the negotiation process and the formation of a sustainable architecture of regional security.

Keywords: Iranian nuclear program, enriched uranium, nuclear weapons, negotiations, diplomacy, sanctions, international security, regional stability, Central Asia, Uzbekistan, IAEA, JCPOA, USA, Russia, EU countries, China.

ВВЕДЕНИЕ

Иранская ядерная программа начала своё развитие ещё в 1950-х годах с поддержки США в рамках программы «Атом для мира». Первоначально эта программа была направлена на мирное использование ядерной энергии в целях медицинских исследований и энергетики. Однако с момента Исламской революции 1979 года и прихода к власти духовенства во главе с аятоллой Хомейни отношения между Ираном и западными странами, особенно США, резко ухудшились.

С начала 2000-х годов международное сообщество стало проявлять серьёзные опасения по поводу возможного военного применения ядерных технологий Ираном. Иран

утверждал, что его цели исключительно мирные и он стремится развивать ядерную программу исключительно для обеспечения своих потребностей в энергии и научных исследованиях. Однако страны Запада и особенно США подозревали, что Тегеран может использовать гражданские технологии в военных целях, в частности, для создания ядерного оружия.

Эти подозрения вызвали усиление международного давления и введение ряда санкций, которые серьёзно сказались на экономике Ирана и значительно усложнили переговорный процесс. Несмотря на многочисленные переговоры и международные инспекции со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), доверие между сторонами остается крайне низким [1]. Это недоверие обусловлено как историческими, так и современными политическими факторами.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенный в 2015 году, стал значительной дипломатической победой, направленной на стабилизацию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Однако выход США из этого соглашения в 2018 году и последующее ужесточение санкций вновь осложнили ситуацию. Сегодня переговорный процесс является крайне сложным из-за взаимного недоверия, высокой политической напряженности и разногласий по ключевым вопросам, таким как уровень обогащения урана, доступ инспекторов и условия снятия экономических санкций.

Цели исследования: раскрыть текущую дипломатическую ситуацию, обозначить основные противоречия сторон и рассмотреть перспективы урегулирования конфликта.

Обзор литературы и методы: В исследовании использованы материалы, представляющие различные позиции и подходы к иранской ядерной программе. Основу литературного обзора составили:

- официальные документы МАГАТЭ и резолюции СБ ООН;
- заявления внешнеполитических ведомств США, РФ, Китая, Ирана и стран ЕС;
- исследования ведущих аналитических центров, таких как Carnegie Endowment for International Peace, Chatham House, Brookings Institution и International Crisis Group;
- репортажи мировых СМИ, включая Reuters, The Guardian, The New York Times, BBC, The Wall Street Journal, CNN и другие, освещающие переговоры, региональную реакцию и международную повестку.

Методология исследования включает **аналитический, сравнительно-политический и структурно-функциональный подходы**, с опорой на эмпирические данные и тексты первичных источников.

НАЧАЛО НОВОЙ ФАЗЫ ПЕРЕГОВОРОВ

В 2025 году переговоры по иранской ядерной программе вступили в новую фазу после возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Возобновив политику «максимального давления», администрация Трампа резко активизировала усилия по оказанию давления на Иран с целью заключения более строгого соглашения, чем СВПД 2015 года. В марте 2025 года президент Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, предлагая начать прямые переговоры. Однако Тегеран отверг возможность прямых контактов, согласившись лишь на непрямые переговоры с участием посредников [2].

Переговоры стартовали 12 апреля 2025 года в Маскате (Оман), став первой за последние годы серьёзной дипломатической попыткой преодолеть кризис. Посредническую роль взял на себя министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди. Американскую сторону на переговорах возглавил специальный посланник президента США Стив Уиткофф, а делегацию Ирана – министр иностранных дел Аббас Аракчи. Первая встреча была признана конструктивной, однако обе стороны по-прежнему

обозначили существенные разногласия, которые усложняют возможность быстрого достижения соглашения [3].

Ключевыми вопросами, остающимися предметом спора, являются уровень допустимого обогащения урана, механизмы и объем международного контроля, а также условия и масштабы снятия экономических санкций с Ирана. США настаивают на полном прекращении программы обогащения урана и введении беспрецедентного уровня международного контроля, включая доступ МАГАТЭ на все иранские объекты. Иран, напротив, требует полного снятия санкций, гарантии безопасности и признания права на мирное использование ядерной энергии.

Переговоры проходят в условиях значительного взаимного недоверия и растущей военной напряженности. Демонстративная отправка администрацией Трампа стратегических бомбардировщиков В-2 на базу Диего-Гарсия в марте 2025 года стала серьезным сигналом о готовности к военному вмешательству в случае провала дипломатических усилий.

Тем не менее, первая встреча в Маскате стала важным сдвигом: при посредничестве сторон иранская делегация выразила готовность ограничить ядерную программу в обмен на частичное смягчение санкций. В частности, Иран предложил заморозить обогащение урана и ограничить развитие центрифуг в обмен на размораживание активов и разрешение на экспорт нефти. Однако американская сторона сочла предложения Тегерана недостаточными без гарантий по вопросам верификации и доступа [4].

ПОЗИЦИИ И РОЛЬ ДРУГИХ МИРОВЫХ ИГРОКОВ

Переговоры по иранской ядерной программе включают не только Иран и США, но и других ключевых игроков – Россию, Китай, страны ЕС, Израиль и государства Персидского залива, чьи позиции нередко противоречат друг другу.

Россия активно участвует в обсуждении иранской ядерной программы, позиционируя себя как противовес односторонним действиям США. После выхода Вашингтона из СВПД в 2018 году Москва осудила этот шаг и продолжила поддерживать соглашение совместно с Ираном и европейскими странами [5].

В феврале 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры в Тегеране, в ходе которых стороны согласовали позиции по вопросам, связанным с иранской ядерной программой [6]. Лавров подчеркнул, что дипломатические меры по-прежнему остаются на столе для разрешения проблем, связанных с ядерной программой Ирана. Россия поддерживает право Ирана на мирную ядерную программу и призывает к дипломатическому урегулированию ситуации. В январе 2025 года Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, охватывающий различные сферы, включая сотрудничество в области мирной ядерной энергетики [7]. Россия также передала Ирану оборудование для ядерных исследовательских центров в рамках мирного атома и заявила о намерении продолжить сотрудничество в энергетике.

Китай занимает последовательную позицию, поддерживая СВПД и противодействуя политике давления. В 2021 году Пекин подписал с Тегераном соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве сроком на 25 лет, включающее инвестиции в инфраструктуру, энергетику и оборону на сумму более \$400 млрд [8]. Китай активно участвует в переговорах, призывая к уважению международного права и суверенитета Ирана. В феврале 2025 года МИД КНР заявил, что односторонние санкции США «противоречат духу СВПД» и подчеркнул важность участия МАГАТЭ в объективной проверке ядерных объектов. В экономическом плане Китай остаётся главным покупателем иранской нефти, обходя американские санкции через третьи страны.

Страны ЕС – в первую очередь Франция, Германия и Великобритания – выступили архитекторами СВПД в 2015 году и до сих пор считают его наиболее эффективным механизмом контроля над иранской ядерной программой [9]. После выхода США из соглашения в 2018 году европейцы предприняли попытки сохранить сделку, запустив механизм INSTEX для обхода санкций и продолжения торговли с Ираном. Однако проект оказался неэффективным. В 2024 году ЕС выступил с инициативой пересмотра условий соглашения с учётом прогресса Ирана в обогащении урана. В марте 2025 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «Иран подошел к техническому порогу создания ядерного оружия», и призвал к срочному восстановлению договорённостей [10]. ЕС при этом отвергает военное решение и поддерживает посредничество Омана.

Страны Персидского залива. Саудовская Аравия рассматривает иранскую ядерную программу как прямую угрозу. Эр-Рияд неоднократно заявлял, что наличие ядерного оружия у Ирана спровоцирует гонку вооружений в регионе. В 2023 году Саудовская Аравия подписала соглашение о расширении военного сотрудничества с США, в том числе по ПРО, на случай возможного конфликта с Ираном [11]. При этом в 2024 году между Ираном и Саудовской Аравией было восстановлено дипломатическое представительство при посредничестве Китая, что снизило уровень напряжённости. ОАЭ, в свою очередь, поддерживают диалог, но выражают обеспокоенность возможной милитаризацией ядерной программы Ирана. В феврале 2025 года глава МИД ОАЭ заявил, что любая сделка должна включать «жесткие верификационные механизмы» [12].

Таким образом, в то время как Россия и Китай стремятся сохранить статус-кво и расширить своё влияние в Иране, ЕС фокусируется на предотвращении милитаризации программы, а страны Персидского залива требуют жёстких гарантий безопасности. Геополитические интересы сторон формируют сложную архитектуру переговоров, в которой любые уступки одной из сторон могут вызвать сопротивление других.

ПОЧЕМУ ПРОЦЕСС ПЕРЕГОВОРОВ ОСТАЁТСЯ СЛОЖНЫМ

Современные переговоры по иранской ядерной программе, особенно в 2025 году, остаются крайне трудными. Сложность обусловлена как техническими особенностями ядерной инфраструктуры Ирана, так и глубокими политическими, дипломатическими и геополитическими разногласиями между основными сторонами. На наш взгляд, следующие моменты являются основными причинами сохраняющейся сложности переговорного процесса:

Технологический прогресс Ирана: необратимый сдвиг. После выхода США из СВПД в 2018 году Иран значительно ускорил развитие своей ядерной программы. Согласно последнему докладу МАГАТЭ (март 2025 года), уровень обогащения урана в Иране достиг 60%, что всего лишь на два ступенчатых уровня ниже оружейного порога (90%). Такая динамика позволяет ряду западных экспертов говорить о достижении Ираном «технического порога» [13]. Более того, страна активно использует усовершенствованные центрифуги IR-6 и IR-8, которые ранее подпадали под ограничения СВПД.

Важно понимать, что даже если Иран согласится снизить уровень обогащения, «технологическое знание» – то есть компетенции и опыт – остаются. Это делает невозможным полный возврат к условиям соглашения 2015 года. Именно этот аспект вызывает опасения западных стран, так как будущие иранские власти могут быстро нарастить мощности при благоприятных политических условиях.

Дефицит доверия и институциональные барьеры. Ключевым политическим препятствием остаётся полное отсутствие доверия между сторонами. Иран требует юридических гарантий, что новое соглашение не будет аннулировано следующей

администрацией США, как это произошло в 2018 году. Однако в американской правовой системе такие обязательства невозможно закрепить межгосударственным договором без одобрения Конгресса, что маловероятно при существующей политической поляризации.

С американской стороны существует скепсис относительно честности Ирана. Сенаторы-республиканцы и даже часть демократов требуют, чтобы новая сделка включала пункты, касающиеся баллистической программы и вмешательства Тегерана в дела Сирии, Ливана, Йемена. Это заведомо неприемлемо для Ирана, который считает свои региональные действия частью «стратегического сдерживания» [14].

Влияние внутренней политики на позицию сторон. В Иране в 2024 году сменился президент: Масуд Пезешкиан занимает относительно умеренную позицию, но по-прежнему вынужден учитывать мнение Совета стражей и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Любые уступки воспринимаются внутри элит как признак слабости. В 2025 году консервативные круги открыто критикуют попытки возобновить переговоры с США, указывая на провал СВПД [15].

В США возвращение Дональда Трампа на пост президента означает усиление жёсткой линии. Его новая администрация требует не только полного демонтажа иранской ядерной инфраструктуры, но и обязательств, выходящих за рамки ядерной сферы. Это делает американскую позицию жёстче, чем даже в период Обамы или Байдена.

Геополитическая многополярность и отсутствие консенсуса. Переговоры по иранской ядерной программе выходят за рамки двусторонних отношений Ирана и США. В процесс вовлечены ключевые акторы – Россия, Китай, ЕС, Израиль и страны Персидского залива – с противоречивыми интересами. Москва и Пекин выступают против усиления санкций и поддерживают «право Ирана на мирный атом», одновременно используя Тегеран как инструмент давления на Запад. ЕС стремится к стабилизации, но не располагает достаточными рычагами. Израиль, напротив, занимает жёсткую позицию: ни одной центрифуги в Иране, а в 2025 году допустил возможность превентивного удара [16].

По оценке Международной кризисной группы (апрель 2025), наиболее реалистичен сценарий поэтапного соглашения: частичное замораживание программы в обмен на размораживание иранских активов [17]. Однако такая модель потребует чётких гарантий и механизмов контроля. Более радикальные предложения, вроде «ядерной сделки Плюс» (JCPOA Plus), включающей вопросы ракетной программы, скорее всего, будут отвергнуты Тегераном. При этом Иран выражает готовность к частичному возвращению в рамки СВПД при условии постепенной отмены санкций, особенно в энергетике и банковской сфере. Это сигнализирует о формировании новой, более прагматичной модели переговоров [18].

ПРАВОВЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ В ПЕРЕГОВОРНОМ ПРОЦЕССЕ

Одним из наименее освещаемых, но системообразующих факторов, усложняющих переговоры по иранской ядерной программе, является правовой аспект. Несмотря на доминирование технологической и политической риторики, именно слабость правовой архитектуры, регулирующей международные обязательства, углубляет кризис доверия между Ираном, США и другими участниками процесса.

Отсутствие универсальных юридических гарантий в международной практике. Современное международное право не предусматривает универсального механизма обеспечения выполнения обязательств по двусторонним или многосторонним соглашениям. Пример СВПД демонстрирует эту институциональную уязвимость: США вышли из соглашения в 2018 году без юридических последствий, хотя Иран на тот момент соблюдал все его условия. Односторонняя денонсация подорвала доверие к

международным обязательствам, превратив дипломатические договорённости в инструмент сиюминутных внешнеполитических интересов.

В условиях, когда Иран требует «надежных и необратимых» гарантий, США не в состоянии их предоставить из-за конституционной структуры власти: исполнительная власть может заключать соглашения, но не может гарантировать их долгосрочность без одобрения Конгресса. Это приводит к институциональному парадоксу – США одновременно являются ключевым участником переговоров и источником их нестабильности.

Ограниченность мандата МАГАТЭ и инструментария контроля. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выступает главным техническим органом по мониторингу и верификации ядерных программ. Однако его мандат ограничен Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и отдельными дополнительными протоколами. В случае с Ираном, страна отказалась от добровольного применения Дополнительного протокола после выхода США из СВПД, что существенно снизило прозрачность.

По данным отчёта МАГАТЭ за март 2025 года, инспекторы агентства сталкиваются с ограничениями доступа, неполной отчетностью и отсутствием онлайн-мониторинга. Это ставит под сомнение эффективность верификационного механизма, особенно в контексте нарастающих политических угроз. Без расширения мандата или заключения нового юридически обязывающего документа, возможности агентства остаются ограниченными.

Отсутствие обязательных санкционных механизмов в международной системе. Система международных санкций, формально существующая под эгидой Совета Безопасности ООН, в последние годы утратила свою универсальность. Санкции в отношении Ирана применяются в первую очередь в рамках национального законодательства США и ЕС, что делает их избирательными, политизированными и плохо поддающимися международному согласованию. Такая архитектура снижает предсказуемость и усиливает восприятие санкций как инструмента давления, а не соблюдения правовых норм.

Кроме того, существующие механизмы разрешения споров – например, Арбитражный суд при Международном агентстве по атомной энергии или Международный суд ООН – либо не обладают юрисдикцией по вопросам ядерных соглашений, либо не используются сторонами по политическим причинам.

Проблема универсальности и непрерывности обязательств. Иранский случай высвечивает системную проблему международного права: несоответствие между суверенитетом государств и глобальными обязательствами. Внутриполитические изменения в странах (например, смена администрации в США или смена руководства в Иране) радикально меняют интерпретацию прежних соглашений, без институционального механизма их адаптации. Это подрывает принцип преемственности договорных обязательств и сводит на нет усилия по долгосрочной стабилизации.

Правовой контекст ядерного конфликта с Ираном указывает на глубокую институциональную несовершенство существующих международных норм. Без обновления юридической инфраструктуры – включая введение механизмов правовой ответственности за односторонний выход из соглашений, расширения мандата МАГАТЭ и создания платформы юридически обязательного мониторинга – переговорный процесс обречен на цикличность и уязвимость.

Таким образом, решение иранского вопроса не может быть достигнуто только через политические и технические каналы. Оно требует новой правовой архитектуры, устойчивой к изменениям власти, с высокой степенью легитимности и международной привязки. В противном случае любой будущий договор будет восприниматься как

временное соглашение, подверженное разрыву при первой смене внешнеполитического курса одной из сторон.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И ИРАНСКИЙ ЯДЕРНЫЙ ВОПРОС

Дипломатический кризис вокруг иранской ядерной программы оказывает непосредственное влияние на безопасность и стабильность Центральной Азии. Географическая близость, энергетические интересы и трансрегиональные торгово-транспортные проекты связывают страны региона с южным направлением, что делает их косвенными участниками происходящих процессов. В этом контексте особое значение приобретает позиция и инициативы Узбекистана.

С начала президентства Шавката Мирзиёева Узбекистан реализует активную внешнеполитическую стратегию, основанную на принципах добрососедства, мирного урегулирования конфликтов и укрепления регионального взаимодействия. Ташкент выступает против милитаризации международных кризисов и продвигает концепцию Центральной Азии как безъядерной зоны мира.

На фоне обострения ситуации вокруг иранской ядерной программы Узбекистан объективно заинтересован в дипломатическом урегулировании, поскольку возможная эскалация создаёт серьёзные риски:

блокировка стратегических энергетических и транспортных коридоров, включая проект «Север — Юг»;

дестабилизация южных границ с вероятным ростом миграционных потоков;

экономические последствия в виде роста цен на энергоресурсы и транзитные издержки;

экологические угрозы в случае техногенной аварии или военного удара по ядерным объектам Ирана.

Успешные переговоры между Ираном и США способны снизить напряжённость на Ближнем Востоке, что позитивно отразится на безопасности в Центральной Азии. Эскалация же конфликта могла бы дестабилизировать весь регион, усилить радикальные настроения и усугубить гуманитарные риски.

С точки зрения нераспространения ядерного оружия, урегулирование иранского вопроса укрепит режим ДНЯО, что отвечает интересам стран Центральной Азии как безъядерной зоны. Это также создаст более благоприятные условия для коллективных усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Экономически снятие санкций с Ирана и стабилизация региона откроют возможности для расширения транспортных и энергетических коридоров, углубления торгово-инвестиционного сотрудничества между Ираном и странами Центральной Азии. Развитие таких проектов как коридор «Север — Юг» станет стимулом для региональной интеграции.

Геополитически успех переговоров изменит баланс сил в регионе. Центральная Азия как зона соперничества внешних держав должна учитывать влияние новых раскладов. При этом укрепление международного положения Ирана усилит его позиции в регионе, что потребует от стран Центральной Азии большей координации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Иранская ядерная программа остаётся ареной противоречий между глобальными и региональными актерами, осложнённых правовой неопределённостью и кризисом доверия. Переговоры 2025 года подчёркивают несостоятельность прежних дипломатических механизмов в условиях многополярного мира.

Анализ показывает, что переговоры страдают от институциональной асимметрии и дефицита доверия. Иран, накопивший значительный технический потенциал,

отказывается возвращаться к параметрам СВПД без отмены санкций и юридических гарантий. США, в свою очередь, настаивают на расширении повестки и включении в соглашение вопросов, выходящих за рамки ядерной программы. Европейские государства пытаются удержать архитектуру контроля, но не обладают достаточной субъектностью. Россия и Китай используют ситуацию для продвижения собственной дипломатии, но скорее усиливают фрагментацию, чем создают общие рамки.

Ключевая особенность кризиса – институциональная нестабильность. Международное право не способно обеспечить преемственность и обязательность ранее достигнутых договоренностей. МАГАТЭ ограничено в своих полномочиях, санкционные механизмы фрагментарны и политизированы, а платформы урегулирования споров де-факто не используются. Это превращает любые договорённости в предмет политического маневрирования, а не устойчивого правового регулирования.

Перспектива стабильного урегулирования требует перехода от тактики «кризисного сдерживания» к стратегической перестройке подходов. Во-первых, необходима разработка новой модели соглашения, сочетающей гибкость (поэтапность выполнения, обратимость санкций) с жесткой верификацией. Во-вторых, требуется обновление юридической инфраструктуры: создание механизмов правовой ответственности за выход из соглашений, усиление роли МАГАТЭ, юридическое оформление обязательств в виде международных договоров. В-третьих, необходимо институционализировать региональный диалог, включая не только Иран и США, но и региональные державы (Саудовскую Аравию, Израиль, ОАЭ, Турцию).

Таким образом, ядерный вопрос Ирана – это не только спор о центрифугах и уровнях обогащения. Это проверка способности международной системы адаптироваться к новым вызовам. Без глубокого переосмысления правовых и дипломатических механизмов, нынешняя ситуация рискует перерасти в долгосрочную нестабильность, с потенциальными вспышками конфликта, разрушением режима нераспространения и эрозией глобального доверия к многосторонним форматам урегулирования. Вопрос не только в том, будет ли достигнута новая сделка – а в том, будет ли она иметь международную жизнеспособность.

Последние переговоры в Омане демонстрируют, что даже в условиях крайне ограниченного доверия стороны сохраняют интерес к дипломатическим каналам. Позиция Ирана о возможном компромиссе – ограничение ядерной программы в обмен на экономические послабления – может стать основой для нового поэтапного соглашения. Однако отсутствие правовых гарантий и резкое усиление давления со стороны США создают нестабильную базу для устойчивого урегулирования. Без политической воли к уступкам и с обеих сторон и реальных международных гарантий, вероятность долгосрочной договоренности остаётся низкой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Wall Street Journal. *Iran Is Better Positioned to Launch Nuclear-Weapons Program, New U.S. Intelligence Assessment Says* (August 2024). <https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-is-better-positioned-to-launch-nuclear-weapons-program-new-u-s-intelligence-assessment-says-e39b6c78>
2. New York Post. *US-Iran nuclear talks 'very positive and constructive,' White House says* (April 12, 2025). <https://nypost.com/2025/04/12/world-news/iran-says-indirect-talks-begin-with-a-us-envoy-over-tehrans-rapidly-advancing-nuclear-program>
3. The Guardian. *Iran and US agree to continue nuclear talks after first indirect round* (April 12, 2025). <https://www.theguardian.com/world/2025/apr/12/iran-foreign-minister-oman-us-nuclear-programme-talks>

4. Wall Street Journal. *Iran Seeks Sanctions Relief for Nuclear Limits in Talks With U.S.* <https://www.wsj.com/world/middle-east/u-s-iran-begin-high-stakes-nuclear-talks-in-oman-fc07cdce>
5. Anadolu Agency. *Russia slams U.S. exit from Iran nuclear deal.* <https://www.aa.com.tr/en/energy/nuclear/russia-slams-us-decision-to-withdraw-from-iran-deal/19967>
6. МИД РФ — заявление по итогам переговоров в Тегеране (Feb 25, 2025). https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1999840/
7. Al Jazeera. *Russia, Iran sign strategic partnership accord* (Jan 17, 2025). <https://www.aljazeera.com/news/2025/1/17/russia-and-iran-presidents-sign-partnership-treaty-in-moscow>
8. The New York Times. *China and Iran sign 25-year cooperation agreement* (Mar 27, 2021). <https://www.nytimes.com/2021/03/27/world/middleeast/china-iran-deal.html>
9. UN News. *EU: JCPOA still best option to limit Iran's nuclear ambitions* (2023). <https://news.un.org/en/story/2023/07/1138432>
10. Politico. *EU's Borrell says Iran nuclear deal very close.* <https://www.politico.eu/article/eus-borrell-says-iran-nuclear-deal-very-close>
11. The Arab Weekly. *Saudi Arabia discusses defence cooperation with US amid regional tensions.* <https://thearabweekly.com/saudi-arabia-discusses-defence-cooperation-us-amid-regional-tensions>
12. Washington Post. *Gulf Arab states that opposed the Iran nuclear deal are now courting Tehran* (Dec 11, 2021). https://www.washingtonpost.com/world/uae-saudi-iran-diplomacy-nuclear-deal/2021/12/11/8c51edae-586c-11ec-8396-5552bef55c3c_story.html
13. The Guardian. *Iran has offered to keep uranium below purity levels for a bomb, IAEA confirms* (Nov 20, 2024). <https://www.theguardian.com/world/2024/nov/20/iran-has-offered-to-keep-uranium-below-purity-levels-for-a-bomb-iaea-confirms>
14. Iran International. *US set to demand end to Iran nuclear program in talks.* <https://www.iranintl.com/en/liveblog/202504037301>
15. Times of Israel. *US signals openness to compromise in Iran talks: 'Red line' is nuclear weaponization.* <https://www.timesofisrael.com/us-signals-openness-to-compromise-in-iran-talks-red-line-is-nuclear-weaponization>
16. CNN. *US intelligence agencies believe Israel is likely to strike Iranian nuclear facilities this year* (Feb 13, 2025). <https://edition.cnn.com/2025/02/13/politics/us-intelligence-israel-strike-iran-nuclear/index.html>
17. Reuters. *Iran says it will give US talks about nuclear plans a 'genuine chance'* (April 11, 2025). <https://www.reuters.com/world/iran-is-giving-talks-with-us-genuine-chance-foreign-ministry-spokesperson-says-2025-04-11>
18. BBC. *Iran open to partial nuclear compliance in exchange for phased sanctions relief.* <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-68432047>